

УДК 338

Тажибаев Комилжон Қурбанович

Tajibayev Komiljon Qurbanovich

соискатель

the applicant

Улмасов Ахрор Равшан угли

Ulmasov Axror Ravshan ugli

студент

student

Наманганский государственный университет

Namangan State University

Наманган, Узбекистан

Namangan, Uzbekistan

**РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

**THE ROLE OF THE STATE IN INCREASING THE
COMPETITIVENESS OF SMALL ENTERPRISES**

Аннотация. Некоторых отраслях экономики монополии остаются неоправданно высокими, что по-прежнему препятствует росту объемов производства, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижению цен. В таком случае важную роль играет государственная поддержка.

Ключевые слова: Экономика, монополия, производства, повышению качества, конкурентоспособность, предприятия-монополист, эффективная конкурентная среда, институциональные реформы, управления экономикой.

Annotation. In some sectors of the economy, monopolies remain unreasonably high,

which still hinders the growth of production volumes, improving the quality and competitiveness of products, and lowering prices. In this case, government support plays an important role.

Keywords: Economy, monopoly, production, quality improvement, competitiveness, monopolist enterprises, effective competitive environment, institutional reforms, economic management.

Даже сегодня в некоторых отраслях экономики монополии остаются неоправданно высокими, что по-прежнему препятствует росту объемов производства, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижению цен. В частности, среди них возможность удовлетворения потребности в продуктах нефтегазовой, автомобильной, цементной, сланцевой, полиэтиленовой, легкой и маслосмазочной промышленности и ряде других видов товаров остается относительно ограниченной. И это тогда, когда спрос на эту продукцию возрос, предприятия-монополисты используются для необоснованного повышения цен на свою продукцию.

Соответственно, в целях создания эффективной конкурентной среды в Узбекистане необходимо принять меры по:

а) максимально устранить любые проявления государственного монополизма в экономике. Это требует глубоких институциональных реформ, направленных на создание относительно благоприятных условий для развития предпринимательства и совершенствования системы государственного управления экономикой;

б) не допускать злоупотребления монополиями, возникающими в рыночных условиях, своим доминирующим положением на рынке. Государственные институты должны обеспечивать развитие конкуренции. Без

этого, эффективных инноваций, низких затрат и цен, достижения высокого качества продукции, другими словами, невозможно повысить конкурентоспособность всей экономики.

Возможна модернизация производства в нашей стране, внедрение в производство новых технологий, повышение коэффициента использования производственных мощностей, расширение ассортимента товаров, повышение качества конкурентоспособности, насыщение рынка, обеспечение его потребностей.

Министерством финансов Республики Узбекистан разработаны и утверждены пять сетевых программ по монополизации и развитию конкуренции при Министерстве финансов Республики Узбекистан по исключению монополий и развитию конкуренции при ассоциациях "Узозиковкатсаноат", "Уздонмахсулот", "Узгуштсаноат", "Ёгмойтамакисаноат", "Узмевасабзавотузумсаноатхолдинг".

Следующим является необходимость разработки государственных программ по развитию конкурентоспособности:

- монополизация производственного сектора в стране, особенности развития внутренних товарных рынков;
- вспышка монополизма в других странах в результате спада производства некоторых хозяйствующих субъектов в экономике;
- дефицит отдельных групп товаров на рынке;
- необходимость развития малого бизнеса и предпринимательства.

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий проводится модернизация производства в перечисленных отраслях. Практически на всех предприятиях пищевой промышленности в соответствии с сетевой программой проводится работа, направленная на увеличение объемов производства продукции и повышение ее конкурентоспособности.

В настоящее время любая конкурентная среда диктует наличие широкой сети предприятий малого бизнеса.

Во-первых, сектор малого бизнеса будет мобильным и будет хорошо чувствовать потребительские рынки, иметь возможность быстро менять стратегию своей деятельности в период экономической нестабильности, поддержка конкуренции в отрасли гарантирована;

Во-вторых, это мобилизует трудовые ресурсы и создает дополнительные рабочие места;

В-третьих, выполняя свою специфическую буферную роль, он защищает крупные компании от банковских операций в период экономических реформ, делает экономику страны относительно стабильной.

Состояние товарных рынков характеризуется разнообразием их монопольных уровней.

Согласно указу президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года за номером ПФ-4947, на 2017-2021 годы принята программа стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. Согласно программе, были проведены следующие мероприятия по углублению структурных изменений, повышению ее конкурентоспособности за счет модернизации и диверсификации ведущих секторов национальной экономики:

Во-первых, обеспечение пропорциональности и стабильности национальной экономики, в ее составе была увеличена доля промышленности, сферы услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства;

Во-вторых, проведена работа по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производства. В девелопменте проводится активная инвестиционная политика, направленная на реализацию проектов

комплексного развития, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры;

Поэтому была проведена дальнейшая модернизация и диверсификация отрасли путем перевода высокотехнологичных перерабатывающих производств на качественно новый уровень, который направлен на быстрое развитие производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь на основе глубокой переработки местного сырья;

Из четырех были приняты меры по созданию эффективной конкурентной среды для секторов экономики и постепенному снижению монополии на рынке товаров и услуг;

В-пятых, проводятся последовательные реформы с целью освоения принципиально новых видов продукции и технологий и на этой основе обеспечения конкурентоспособности национальных брендов на внутреннем и внешнем рынках;

Работа проводилась с целью продолжения политики стимулирования локализации производства и, прежде всего, замещения импорта потребительских товаров и комплектующих, расширения производственной кооперации сети;

В-седьмых, разработаны меры по снижению потребления энергии и ресурсов в экономике, внедрению в производство широкого спектра энергосберегающих технологий, расширению использования возобновляемых источников энергии, повышению производительности труда в отраслях экономики и реализуются на плановой основе;

В-восьмых постепенно повышалась эффективность действующих свободных экономических зон, технопарков и малых промышленных зон, создавались новые;

В-девятых, стремительное развитие сферы услуг, повышение роли и доли услуг в формировании валового внутреннего продукта, структуры оказываемых услуг, в первую очередь, проведена работа по радикальным изменениям с учетом их современных высокотехнологичных видов;

В-десятых, идет стремительное развитие индустрии туризма, повышение ее роли и доли в экономике, диверсификация и повышение качества туристических услуг, развитие туристической инфраструктуры;

В-одинатцатых, были приняты меры по либерализации и упрощению экспортной деятельности, диверсификации структуры и географии экспорта, расширению и мобилизации экспортного потенциала секторов экономики и регионов;

В-двенадцатых, интенсивно ведется работа по дальнейшему развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрению информационно-коммуникационных технологий в экономику, социальную сферу, систему управления.

В ходе реализации институциональных и структурных реформ, направленных на сокращение государственного участия в экономике, защиту права на частную собственность и дальнейшее укрепление ее приоритетного положения, содействие развитию малого бизнеса и частного предпринимательства и повышение его конкурентоспособности, правительством Узбекистана были проведены следующие работы:

- обеспечить надежную защиту прав и гарантий частной собственности, устранить все препятствия и ограничения на пути развития частного предпринимательства и малого бизнеса, повысить их конкурентоспособность и средства к существованию за счет предоставления им полной свободы, реализовать принцип "если люди богаты, государство будет быть богатым и сильным";

- создание благоприятной бизнес-среды для широкого развития малого бизнеса и частного предпринимательства, строгое недопущение незаконного вмешательства в деятельность бизнес-структур со стороны государственных, правоохранительных и контролирующих органов;

- дальнейшее расширение приватизации государственного имущества и упрощение ее процедур, сокращение государственного участия в уставных фондах хозяйствующих субъектов, создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства на базе приватизируемых объектов государственной собственности;

- улучшение инвестиционного климата, активное привлечение иностранных инвестиций в отрасли и регионы экономики страны, в первую очередь из-за осложнений;

- внедрение современных стандартов и методов корпоративного управления, усиление роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями;

- совершенствование и упрощение процедур и процедур подключения хозяйствующих субъектов к инженерным сетям;

- сократить участие государства в регулировании процессов социально-экономического развития страны, исключить и демократизировать систему государственного управления из централизации, расширить государственно-частное партнерство, повысить роль органов самоуправления в неправительственных организациях и населенных пунктах.

В рамках государственных программ, намеченных к реализации в Республике Узбекистан, предусматривается установить обновленные критерии для категории субъектов малого предпринимательства. Экономическое развитие требует введения в республике категории второстепенных субъектов предпринимательства и соответствующих критериев. Поэтому, исходя из

реализации прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, возникает необходимость разработки нормативно-правовой базы для совершенствования нормативно-правовой базы. Кроме того, в целях создания конкурентоспособных компаний с целью улучшения деятельности малых и средних предприятий следует приложить усилия для содействия сближению малого и среднего бизнеса.

Преобразование системы защиты и развития конкуренции в нашей стране путем следующего:

- внедрение модели антимонопольного регулирования "smart", которая предусматривает переход к анализу поведения участников рынка, создание системы, стимулирующей честную конкуренцию, внедрение превентивных мер (профилактики) для предотвращения нарушения требований законодательства о конкуренции путем оцифровки процессов;

- внедрение инструментов для анализа товарных и финансовых рынков, основанных на принципах поведенческой экономики (economics) ;

- Регулярная диагностика состояния конкуренции на товарных и финансовых рынках на основе Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума и методологии Организации экономического сотрудничества и развития;

- отмена Государственного реестра предприятий-монополистов и государственных реестров естественных монополий в целях снижения административной нагрузки на участников рынка;

- пересмотреть критерии определения доминирующего положения на основе доли рынка и перейти к оценке неконкурентного поведения участников рынка при определении их доминирования на рынке;

- создать более совершенные механизмы путем оцифровки процессов регулирования рыночной концентрации (сложения и вычитания) и повышения качества оценки ее влияния на конкуренцию;

- внедрить риск-ориентированный подход к осуществлению антимонопольного государственного контроля, который подразумевает категоризацию хозяйствующих субъектов, возникающих в результате сетей и добросовестного осуществления деятельности.

Исходя из вышеизложенного, в дальнейшем реализация государственных программ по исключению монополизма и реализации конкурентной политики в нашей стране осуществляется по следующим направлениям:

- совершенствование процессов реорганизации системы управления основными отраслями экономики страны и сферой естественных монополий;

- разделение функций экономического управления и управления;

- снизить стоимость продукции и услуг и модернизировать их с целью улучшения их качества и повышения эффективности производства;

- производство на монопольных рынках - разработка сетевых и региональных программ монопольного производства;

- контроль за деятельностью предприятий-монополистов на рынке;

- не допускать создания монополизированных объединений и предприятий;

- принять меры по снижению существующих барьеров на рынке для производителей и увеличению числа участников рынка;

- ограничение странной конкуренции;

- конкуренция на развитых рынках - в целях постоянной защиты достигнутого уровня конкуренции необходимо проводить наблюдения за изменением состояния всех хозяйствующих субъектов на товарных рынках,

независимо от динамики концентрации производства и формы собственности, указанной в предложении.

Список использованной литературы

1. “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан”. Указ Президента Республики Узбекистан, 7 февраля 2017г – Народное слово, 8 февраля 2017 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны». - <http://www.lex.uz/> –
3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Под ред. д-ра экон. наук, проф. НА. Нагапетьянца. Учебное пособие — М.: Вузовский учебник, 2007. — 272 с.
4. Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. – Народное слово, 23 октября 2019 года.
5. K.I.Sirojiddinov. R.Botirova A. Toxtaboyev. Development of food oriented of agricultural production. *Academicia (An International Multidisciplinary Research Journal)*, Vol.9 Issue 3, March 2019. Pages: 42-45.
6. K.I.Sirojiddinov. Development the food orientation of agricultural production and the need to develop agromarketing *International Scientific Journal. Theoretical and Applied Science*, Vol 79, Issue 11, November.2019. Pages:268-272.
7. Кенжаев И. Э. Созданные условия для иностранных инвесторов в узбекистане //Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства. – 2019. – С. 157-159.
8. Кенжаев И. Кичик бизнесга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг норматив-ҳуқуқий асослари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 329-344.
9. Kenjaev I. E. Theoretical aspects of attracting foreign investment in the economy of the region //Economics and Innovative Technologies. – 2019. – Т. 2019. – №. 3. – С. 8.
10. Тажибаев К. Мева ва сабзавотчиликда агрокластерларни ташкил этиш самарадорлиги //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 3. – С. 238-242.
11. Сирожиддинов К., Тажибаев К. Қишлоқ хўжалиги кичик бизнес субъектларида маркетинг фаолиятини ташкил этиш //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 3. – С. 242-248.
12. Сирожиддинов К., Тажибаев К. Қишлоқ хўжалиги кичик бизнес субъектларида маркетинг фаолиятини ташкил этиш //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 3. – С. 242-248.